

QUROLLI KUCHLARDA XIZMAT TEKSHIRUVLARI O'TKAZISHNG HUQUQIY ASOSLARI: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBALAR

Xoliqov Sarvar Mingishovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
mustaqil izlanuvchisi, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Yusupov Ulug'bek Abduxalil o'g'li

Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi, katta leytenant

Annotatsiya: ushbu tezida harbiy xizmatchilarga nisbatan xizmat tekshiruvlarini tayinlash va o'tkazish tartibiga oid qonunchilik o'rganilgan. Shuningdek, bu boradagi xalqaro tajribalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xizmat tekshiruvi, bayonnoma, zarar, harbiy xizmatchi, qonun.

Аннотация: в тезисе исследуется законодательство о порядке назначения и проведения служебных расследований в отношении военнослужащих, а также анализируется зарубежный опыт в данном направлении.

Ключевые слова: служебное расследование, протокол, ущерб, военнослужащий, закон.

Annotation: the thesis examines the legislation on the procedure for appointing and conducting official investigations in relation to military personnel, and also analyzes foreign experience in this area.

Key words: official investigation, protocol, damage, serviceman, law.

Respublikamizda so'nggi yillarda xizmat tekshiruvi o'tkazish masalalarini ilg'or xorijiy tajriba hamda xalqaro-huquq normalaridan kelib chiqqan holda takomillashtirish maqsadida mustahkam huquqiy va institutsional baza shakllantirilmoqda.

Xizmat tekshiruvini takomillashtirish yangi huquqiy institut sifatida rivojlanmoqda. Muammoning o'rganilganlik holati uning asosan jinoyat-protsessual va harbiy ilmiy tadqiqotlar doirasida o'tkazilgan ilmiy izlanishlarda qisman tadqiq etilganligini ko'rsatadi. Jumladan, M.I.Alimov, O'.M.Davletov, Z.G'.Isoqov, Sh.J.Kurbanov, B.A.Choriev, M.Po'latov, N.Yusupovlar ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishda harbiy xizmatchilar bilan bog'liq munosabatlarda xizmat tekshiruviga oid ayrim masalalarga o'z e'tiborlarini qaratganlar. Xususan, N.A.Yusupov Milliy gvardiya organlarida xizmat tekshiruvi o'tkazishning ma'muriy-huquqiy tartibga solinishi masalalarini tadqiq etgan.

Hozirgi kunda xizmat tekshiruvi o'tkazishni takomillashtirish bo'yicha huquqni qo'llash amaliyoti samaradorligini oshirish, sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, huquqbuzarliklar haqidagi xabarlarni

hisobga olish va ular yuzasidan tekshiruvlar o‘tkazish bo‘yicha Qurolli Kuchlar tizimida yagona yondashuvni joriy etish bo‘yicha normativ-huquqiy asoslar va tashkiliy mexanizmlarni kuchaytirish, ushbu jarayonlarda tezkor-qidiruv foliyati natijalaridan foydalanishni takomillashtirish bo‘yicha Jinoyat-protsessual kodeksi, “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi va “Milliy gvardiya to‘g‘risida”gi qonunlarni yanada takomillashtirish zarur [2].

Jumladan, Qurolli Kuchlarda xizmat tekshiruvlarini o‘tkazish borasida muayyan milliy qonunchilik shakllangan. Bularga quyidagilar, ya‘ni: O‘zbekiston Respublikasining “Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida”gi Qonuni 26¹-moddani (Harbiy xizmatchilarga nisbatan xizmat tekshiruvi o‘tkazish) misol qilib keltirish mumkin. Unga ko‘ra, harbiy xizmat davomida sodir bo‘lgan muayyan hodisa, qonunchilik hujjatlari yoki harbiy xizmat (ijro) intizomining buzilishi holatlari yuzasidan haqiqatni, harbiy xizmatchining hodisaga aloqadorligi va aybdorlik masalasini aniqlash maqsadida xizmat tekshiruvi o‘tkaziladi [3].

Qonun talabiga ko‘ra harbiy xizmatchilarga nisbatan xizmat tekshiruvini o‘tkazish tartibi vazirliklar va idoralarning ichki idoraviy hujjatlari bilan tasdiqlanadi.

Shu maqsadda, O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligining 2024-yil 30 iyuldagi 42qk, 28-son qo‘shma qarori bilan “Ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvlarini tayinlash va o‘tkazish tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Yo‘riqnoma tasdiqlangan.

Bu kabi hujjatlar masalan, O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining 2015-yil 14 sentabrdagi 727-son buyrug‘i bilan “O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligida xizmat tekshiruvi o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi Yo‘riqnoma” tasdiqlangan. O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasida ham 2023-yil 12 martda “Milliy gvardiya organlarida xizmat tekshiruvini tayinlash va o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi Yo‘riqnomani tasdiqlash haqida”gi 45-son buyrug‘i bilan alohida Yo‘riqnoma ishlab chiqilgan.

Biroq mazkur yo‘riqnomalardagi xizmat tekshiruvni o‘tkazish bo‘yicha o‘rnatilgan tartib umumiy tusga ega bo‘lib, harbiy xizmatchilarning aynan qilmishlari oqibatida o‘tkaziladigan voqea-hodisalarni tekshirish bilan cheklanmaydi. Unda intizomiy, ma‘muriy yoki moddiy javobgarlik yuzaga keltirishi mumkin bo‘lgan holatlar bo‘yicha umumiy qoidalar nazarda tutilgan.

Shuningdek, Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va xodimlarining intizomiy javobgarligi va ularga nisbatan o‘tkaziluvchi xizmat tekshiruvining huquqiy asoslari sifatida 2020-yil 18 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-647-son qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining harbiy nizomlari, 2021-yil 22 apreldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasida xodimlar tomonidan xizmatni o‘tash

tartibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-5089-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi xodimlarining Intizom Ustavi” qayd etilgan [4].

Bu kabi tajribalar ayrim MDH mamlakatlari qonunchiligida ham kuzatiladi. Jumladan, Rossiya Federatsiyasida Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va xodimlariga nisbatan intizomiy ish yuritish masalalari Rossiya Federatsiyasi Milliy gvardiyasi qo‘shinlari bosh qo‘mondonining (federal xizmat direktori) 2018-yil 30 yanvardagi “Rossiya Federatsiyasi Milliy gvardiyasi qo‘shinlarida xizmat tekshiruvini o‘tkazish tartibotini tasdiqlash haqida”gi №25-son buyrug‘i bilan tartibga solingan.

Qozog‘iston Respublikasining 2015-yil 10 yanvardagi “Qozog‘iston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi qonunini 6-moddasiga ko‘ra, Milliy gvardiya harbiylashtirilgan tuzilma bo‘lib, ushbu bo‘linmalarida intizomiy javobgarlik masalalari Qozog‘iston Respublikasi Qurolli Kuchlari, harbiylashtirilgan tuzilmalar va boshqa qo‘shin turlarining Umumharbiy nizomlari tarkibiy qismi bo‘lgan Intizom nizomi bilan tartibga solinadi.

Belarus Respublikasi Qurolli Kuchlar tizimida intizomiy ish yuritish masalalari Belarus Respublikasi Mudofaa vazirligining 08.04.2004 yildagi “Belarus Respublikasi Qurolli Kuchlarida xizmat surishtiruv o‘tkazish tartibi haqidagi Yo‘riqnomani tasdiqlash to‘risida”gi 12-son Qarori bilan tartibga solingan.

Belarus Respublikasi Qurolli Kuchlarida xizmat surishtiruvini o‘tkazishning ahamiyatli jihatlaridan biri shuki, jinoyat alomatlari bilan bog‘liq tergovga qadar tekshiruv jarayonida o‘tkaziluvchi xizmat surishtiruvlarida voqea joyini ko‘zdan kechirish, ekspertiza tayinlash, gumon qilinuvchini ushlab va uni ushlab vaqtida shaxsiy tantuvdan o‘tkazish kabi tergov harakatlari o‘tkazilishi mumkinligi qayd etilgan.

Ukrainada ham Milliy gvardiya bo‘linmalarida xizmat surishtiruvini o‘tkazishning alohida shakli mavjud. Xizmat surishtiruvini o‘tkazish Ukraina Ichki ishlar vazirligining 2020 yil 21 apreldagi “Ukraina Milliy gvardiyasida xizmat surishtiruvini o‘tkazish Tartibotini tasdiqlash haqida”gi 347-son buyrug‘i bilan tartibga solingan.

Tartibotning ahamiyatli jihati shundan iboratki, agarda xizmat surishtiruvini irqi, tana rangi, siyosiy, diniy etiqodi, jinsi, yoshi, etnik va ijtimoiy kelib chiqishi, fuqaroligi, oilaviy va mulkiy holati, yashash joyi, til va boshqa belgilarini diskriminatsiyasi bo‘yicha o‘tkazilayotgan bo‘lsa, ishga harbiy boshqaruv organining gender integratsiyasi masalalari bo‘yicha mutaxassisi jalb etiladi.

Xizmat surishtiruvini o‘tkazish muddati bir oy bo‘lib, yetarli asoslar bo‘lganda yana bir oyga uzaytirilishi mumkin. Harbiy xizmatchining ta‘tilida bo‘lgan vaqti, kasalligi va boshqa uzrli sabablarga ko‘ra xizmat joyida bo‘lmaganligi xizmat surishtiruvini muddatlariga kirmaydi.

Yuqoridagi davlatlarda xizmat tekshiruvi o‘tkazishning huquqiy jihatlarini qiyosiy-huquqiy tahlil usulida o‘rganish davomida xizmat tekshiruvi o‘tkazish masalalariga nisbatan davlat miqyosida Qurolli Kuchlarda yagona yondashuv belgilanganligi, protsessual-huquqiy masalalar, muddatlar, rad etish asoslari ko‘rsatilganligi, konfederal hususiyat kasb etishi, protsess ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari aniq belgilanganligi kabi holatlar ijobiy va samarali tomonlari sifatida aniqlandi.

Shundan kelib chiqib, bu boradagi milliy qonunchiligimizni takomillashtirish xususida muayyan mulohazalar shakllantirildi.

Jumladan, bizning fikrimizcha, O‘zbekiston Qurolli Kuchlarida tergovga qadar tekshiruvni o‘tkazish protsessual tartibi O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksi hamda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiyasi, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligining 2019-yil 11-sentabrdagi 46qk/22, 22, 30,76, 25-son qsho‘ma qarorlari bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma‘lumotlarni qabul qilish, ro‘yxatga olish, ko‘rib chiqish hamda hisobini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi Yo‘riqnoma asosida amalga oshiriladi [5]. Mazkur yo‘riqnomaga tergovga qadar tekshiruv davrida o‘tkaziladigan xizmat tekshiruviga oid qoidalarni biroz kengroq yoritish maqsadga muvofiq.

Jumladan, yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagilar taklif etiladi:

birinchidan, O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiyasi, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligining 2019-yil 11-sentabrdagi 46qk/22, 22, 30,76, 25-son qo‘shma qarorlari bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma‘lumotlarni qabul qilish, ro‘yxatga olish, ko‘rib chiqish hamda hisobini yuritish tartibi to‘g‘risidagi Yo‘riqnoma”ni quyidagicha mazmunda 45¹-band bilan to‘ldirish taklif etiladi:

“Tergovga qadar tekshiruv jarayonida xizmat tekshiruvini o‘tkazishda himoyachi sifatida advokatlar ishtirok etishlari mumkin. Advokatning ishda ishtirok etishiga u advokat guvohnomasini ko‘rsatganidan va muayyan ishni yuritishga vakolatli ekanligini tasdiqlovchi orderni taqdim etganidan keyin yo‘l qo‘yiladi”;

ikkinchidan, harbiy xizmatchilar (xodimlar)ning xizmatni o‘tash vaqtida olgan tan jarohati bilan holatlari yuzasidan o‘tkazilgan xizmat tekshiruvlarida, harbiy xizmatchilar (xodimlar)ga kelgusida sug‘urta kompaniyasidan tegishli sug‘urta pullari to‘lanilishini ta‘minlash maqsadida xizmat tekshiruvi xulosasining qaror qismiga sug‘urta kompaniyasiga murojaat qilish yuzasidan topshiriq kiritish tavsiya etiladi;

uchinchidan, Ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya hamda Mudofaa vazirligida xizmat tekshiruvlarini tayinlash va o‘tkazish tartibiga harbiy xizmatchi va xodimlar huquqlarining kafolatlariga oid muayyan qoidalarni kiritish lozim. Masalan, o‘ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o‘tkazilgan harbiy xizmatchi aybi tasdiqlanmasa, tergovga qadar tekshiruv natijasida jinoyat ishi qo‘zg‘atilmasa yoki xizmat tekshiruvi natijasi o‘z tasdig‘ini topmasa, ishdan chetlatilgan davr uchun pul ta‘minoti to‘liq saqlanishini, ushbu davr harbiy xizmatchi (xodim)ning navbatdagi ta‘til olish huquqini beradigan xizmat davri sifatida qayd etilishi bo‘yicha maxsus qoidalarni mustahkamlash lozim.

References:

1. Elektron manba: [https:// globalfirepower.com/defense-spending-budget](https://globalfirepower.com/defense-spending-budget).
2. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksi. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, www.lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, www.lex.uz.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasida xodimlar tomonidan xizmatni o‘tash tartibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-5089-son qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, www.lex.uz.
5. O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiyasi, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligining 2019-yil 11-sentabrdagi 46qk/22, 22, 30,76, 25-son qsho‘ma qarorlari bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma‘lumotlarni qabul qilish, ro‘yxatga olish, ko‘rib chiqish hamda hisobini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi Yo‘riqnomasi.